

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Características clínicas, sociodemográficas y desenlaces de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

2. Planteamiento del problema

La hemorragia digestiva alta (HDA) es un evento clínico frecuente y relevante, definido por sangrado proximal al ángulo de Treitz, asociado a elevada morbilidad y mortalidad en adultos. Su pronóstico depende del origen del sangrado, las comorbilidades, la edad y el uso de fármacos que alteran la coagulación, así como de los hallazgos endoscópicos. Factores sociodemográficos e institucionales, como el acceso oportuno a la endoscopia, influyen en los desenlaces clínicos. En el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, institución de referencia regional, existe limitada información que permita caracterizar a estos pacientes e identificar factores pronósticos asociados con mortalidad y otros resultados hospitalarios.

3. Objetivo general

Analizar las características clínicas, sociodemográficas y los desenlaces hospitalarios de pacientes adultos con hemorragia del tubo digestivo alto atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, entre abril del 2023 y abril del 2024.

4. Diseño

Observacional, retrospectivo.

5. Métodos

El estudio incluirá pacientes adultos hospitalizados en el servicio de Medicina Interna con diagnóstico confirmado de hemorragia digestiva alta, con una estancia mínima de 24 horas y egreso por mejoría, máximo beneficio terapéutico o defunción. Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo casos consecutivos durante el periodo de estudio, sin cálculo previo de tamaño de muestra. Los pacientes se clasificarán en dos grupos según el origen del sangrado, variceal y no variceal, con base en los hallazgos de la endoscopia digestiva alta. La selección se realizará mediante revisión retrospectiva de expedientes clínicos, aplicando criterios definidos de inclusión, exclusión y eliminación.

6. Institución a implementar

Servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00061.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |